

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1137 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старооращаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati I.E.Kenjaye	843
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari..... Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	850
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil K.M. Umarkulov	856
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	861
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики Мухамедова Ситора	867
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	871
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari Maxmudov Omon Tuxtayevich	874
Investment funds and their types Sultanboeva Munira Bakhodirovna	879
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish Matmuratova Nigora Ruzmatovna	886
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	891
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati..... Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	898
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili Abdullayev Suyun Artikovich	901
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития..... Халимов Шахбоз Халимович	906
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari..... Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	910
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан..... Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	915
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish..... Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	922
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri..... Aliyarov Olim Abdug'aparovich	934
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari Amonov Mehridin Oromiddinovich	941
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	946
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	951
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati Karimov Eminjon Gapardjonovich	958

O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o'rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag'larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdulmalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonalar faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdulmalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta'lim tizimida budget mablag'larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog'li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko'rsatish sohasini davlat tomonidan qo'llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo'llari	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1055
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o'g'li	
Buyuk britaniyada ta'lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodiqjon Hakimjon o'g'li	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko'rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o'g'li	

Farmasevtika tarmog'ida innovatsiyalarni qo'llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	
Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish	1083
Fatxullaev Izzatilla	
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati.....	1087
Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1091
Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari	1097
Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari	1103
Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari	1108
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni	1112
Halikov Saydilla Abdrahmonovich	
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	1118
Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	1123
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari	1128
Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	
The evolution of economic terminology in the digital era	1133
Akramova Nozima Muzaffarovna	

O'ZBEKISTONDA RAQAMLASHTIRISH VA TA'LIM ORQALI ISHCHI KUCHI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich

TDIU professori

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston iqtisodiyotida raqamlashtirishning ta'lim va mehnat bozoriga qanday ta'sir qilganini ko'rib chiqadi. Tahlil texnologiyalarning o'sishi va uning bandlik tuzilmalariga ta'sirini hisobga olgan holda, malakali kadrlarni tayyorlash va rivojlantirishda malakaga asoslangan inson resurslarini boshqarishning ahamiyatini yoritiladi. Tadqiqot mehnat unumdorligi va raqamlashtirish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun aralash usuldan foydalanadi.

Kalit so'zlar: Strukturaviy tenglamalar modeli, regressiya tahlili, mehnat unumdorligi, ta'lim, raqamlashtirish.

Abstract: This article examines the impact of digitalization on education and the labor market in Uzbekistan's economy. The analysis highlights the growth of technologies and their impact on the structure of employment, as well as the importance of qualification-based human resource management in the preparation and development of skilled labor. The research uses a mixed-method approach to study the relationship between labor productivity and digitalization.

Key words: Structural equation model, regression analysis, labor productivity, education, digitalization.

Аннотация: В этой статье рассматривается влияние цифровизации на образование и рынок труда в экономике Узбекистана. В анализе учитывается рост технологий и их влияние на структуру занятости, а также подчеркивается важность управления человеческими ресурсами, ориентированного на квалификацию, в подготовке и развитии квалифицированных кадров. Исследование использует смешанный метод для изучения взаимосвязи между производительностью труда и цифровизацией.

Ключевые слова: модель структурных уравнений, регрессионный анализ, производительность труда, образование, цифровизация.

KIRISH

O'zbekiston iqtisodiyoti Markaziy Osiyoda (MO) eng tez rivojlanayotgan iqtisodiyotlardan biri hisoblanadi. Shunga qaramay, Jahon Bankining 2023-yilgi tadqiqotiga ko'ra, texnologiya sohasida, masalan, Qozog'iston va Qirg'izistonga nisbatan orqada qolmoqda. Bu tafovut texnologiyaning iqtisodiy taraqqiyotdagi muhim o'rni to'g'risida bilimlarning yetishmasligi sababli emas, balki iqtisodiyotning tuzilishi va O'zbekiston bizneslarining qo'shilgan qiymat zanjirlaridagi o'rni bilan bog'liq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekiston tez orada raqamlashtirish va ta'lim orqali mehnat unumdorligini oshirishga intilmoqda (Moshinskiy va boshq., 2021)¹. Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish hamda ta'lim tizimini yaxshilash orqali O'zbekiston ta'limning samaradorligini va ommabopligini oshirish, shuningdek, ishchi kuchini raqamli iqtisodiyot talablariga tayyorlashni maqsad qilgan (Kupenova va boshq., 2020). Raqamli malaka hujjatlari va boshqa texnologik ta'lim va mehnat bozoriga oid yechimlar ushbu maqsadlarga erishishda muhim rol o'ynashi mumkin (Moshinski va boshq., 2021). Ushbu chora-tadbirlar XXI asrning birinchi choragida O'zbekistonning barqaror o'sishi va rivojlanishini ta'minlash, milliy ta'lim tizimini global ta'lim maydoniga integratsiya qilishga qaratilgan.

O'zbekistonda iqtisodiyotni raqamlashtirish orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish imkoniyati yuqori (Kupenova va boshq., 2020)². Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirishdan foydalanish orqali vazifalarni samarali va tez bajarish mumkin, bu esa vaqt va resurslarni tejaydi. Bundan tashqari, buxgalteriya operatsiyalariga sun'iy intellektni integratsiya qilish ma'lumotlarni qayta ishlashni soddalashtirishi va inson xatolarini kamaytirishi mumkin. Natijada, mehnat unumdorligi sezilarli darajada oshib, O'zbekistonda iqtisodiy o'sish va rivojlanishga olib keladi.

1 Moshinski, Позняковська, Mikluha, Voitko 2021 Modern education technologies: 21st century trends and challenges DOI:10.1051/shsconf/202110403009

2 Kupenova, Z., Baimukhanova, S., Nurgalieva, G., Zhunisova, G. & Nurmukhan, A. (2020). Digital economy and its role in accounting. E3S Web of Conferences. DOI:10.1051/e3sconf/202015904032

Raqamlashtirish taqdim etayotgan keng imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun O'zbekiston hukumati ta'lim va ko'nikmalarni rivojlantirishni takomillashtirish zarurligini anglab yetmoqda. Mamlakat raqamli savodxonlikni oshirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha treninglar tashkil etishga e'tibor qaratmoqda. Ishchi kuchini zarur raqamli ko'nikmalar bilan ta'minlab, O'zbekiston mehnat kuchini raqamli iqtisodiyotning o'zgaruvchan talablariga moslashishga va ularning unumdorligini oshirishni maqsad qilmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston raqamli davrda mehnat kuchining raqobatbardoshligini ta'minlash uchun ta'lim va trening tashabbuslariga faol sarmoya kiritmoqda.

Ushbu muhim mavzuni yoritish uchun maqola zamonaviy ta'limning roli, to'liq bandlikka ega bo'lgan mehnat bozori va iqtisodiy o'sish uchun raqamlashtirishning ahamiyatiga e'tibor qaratadi.

Raqamlashtirish atamasi turli kontekstlarda tavsiflangan. "Raqamlashtirish" so'zi dastlab 1950-yillarda kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan analog materiallarni raqamli shaklga o'tkazish jarayonini, masalan, skanerlash va fotografiya yordamida ifodalash uchun ishlatilgan (OED, 2015). Raqamli formatga o'tkazishning qo'shimcha bosqichlariga metadata yaratish, materiallar va ma'lumotlarni yig'ish, tashkil etish, qayta ishlash, arxivlash, boshqarish, ulashish, himoya qilish va foydalanish kiradi.

Ushbu jarayonlar rivojlanib borgan sari "raqamlashtirish" atamasi o'rniga yanada kengroq ma'noni qamrab oluvchi "raqamli transformatsiya" atamasi ishlatilishi boshlandi. Brennen va Kreiss (2014) zamonaviy foydalanishda raqamli transformatsiyani biznes, davlatlar va iqtisodiy sektorlarda kompyuter va raqamli texnologiyalardan kengroq foydalanish hamda ularni qabul qilish jarayoni sifatida ta'riflaydi. Quyidagi tadqiqot ushbu kengroq texnologik rivojlanishlarni tavsiflash uchun "raqamli transformatsiya" atamasidan foydalanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, "raqamli iqtisodiyot" iborasi bu yerda keng qamrovli g'oyalarni ifodalash va tahlil qilish uchun ishlatilgan. AQSh Aholini ro'yxatga olish byurosi raqamli iqtisodiyotni baholash uchun metodologiya taqdim etgan (Mesenbourg, 2003). Ushbu uchta yondashuv quyidagilardan iborat: e-biznes, ya'ni biznes faoliyatining amalga oshirilish usuli — jarayonlar qanchalik ko'proq tarmoqlar orqali boshqarilsa, kompaniya va soha shunchalik raqamli iqtisodiyotga moslashgan hisoblanadi; infratuzilma, ya'ni apparat vositalari, dasturiy ta'minot va telekommunikatsiya tarmoqlari; va e-tijorat, ya'ni mijozlar bilan tovarlar almashinuvi va ular bilan o'zaro aloqalar, masalan, onlayn kitob sotib olish (Tapscott, 1995). Ijtimoiy media, almashish iqtisodiyoti va virtual iqtisodiyot kontekstida ushbu uchta komponentni bir-biridan ajratish qiyin.

Sabbagh va boshqalar (2012) ga ko'ra, PricewaterhouseCoopers (PwC) tadqiqoti raqamli xizmatlar sektorining kengayishiga turtki berayotgan oltita asosiy omilga diqqat qaratadi: keng tarqalish, arzonlik, ishonchlilik, tezlik, foydalanish osonligi va qulaylik. Boshqa bir nuqtai nazardan, PwC elektron-iqtisodiyot bo'yicha maqsadli tadqiqotlar o'tkazishni taklif qiladi. Gröne va boshqalar (2011) ga ko'ra, bu ko'rsatkichlar raqamli qayta ishlash (tashkilotlar ichidagi jarayonlar integratsiyasi), raqamli kirish (ma'lumot kirishi), raqamli chiqish (oldin kiritilgan ma'lumotlar va savdo o'rtasidagi raqamlashtirish aloqasi) va infratuzilma (texnik salohiyat)ni o'z ichiga oladi. Zwillenberg va boshqalar (2014) ning xabariga ko'ra, Boston Consulting Group (BCG) 55 ta turli ko'rsatkichlarni o'rganadi va yangi texnologiyalar biznes modellarini qanday o'zgartirayotganiga alohida e'tibor qaratadi (Gumsheimer va boshqalar, 2015). Raqamli o'lchovlar iqtisodiy sektorlarga oid boshqa bir hisobotda sanoatning rivojlanish darajasini tasvirlash uchun ishlatiladi. U axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan (ICT) ishlab chiqarish jarayonlarida, mijozlarga xizmat ko'rsatishda va raqamlashtirishning bu sohalar kelajagiga kutilayotgan ta'sirini baholaydi, ular o'sish salohiyatiga oid fikrlar taqdim etadi.

Ta'kidlangan turli nuqtai nazarlardan aniq bo'lishicha, raqamlashtirish jarayoni bir xilda emas. Uni global iqtisodiy tendensiyalarning o'zgarishi, ularning uzoq muddatli ta'sirlari va inson faoliyatiga qanday turli shakllarda ta'sir ko'rsatishi nuqtai nazardan ko'rish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYA

Tadqiqot to'liq va ishonchli ma'lumotlar to'plamini ta'minlash uchun tegishli xorijiy tashkilotlar va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligining ma'lumotlar bazasidan foydalanadi (1-jadval).

1-jadval. O'zgaruvchilar tavsifi.

O'zgaruvchilar	Tavsif	Manbaa
BITIR	Bitiruvchilar soni	Stat.uz
TAYIL	Ta'lim yillari	Jahon banki
MQAMROV	Maktabga qamrov (ta'lim) (% umumiy)	Jahon banki
INTFOY	Internetdan foydalanayotgan shaxslar (% aholi)	Jahon banki
EHRI	Elektron hukumat rivojlanish indeksi	BMT
MOBFOY	Mobil aloqa obunachilari soni	Jahon banki

Model spetsifikatsiyasi

Strukturaviy tenglamalar modellashtirish (SEM) o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni baholash uchun ishlatiladi. SEM bir vaqtning o'zida to'liq bir ramkada bir nechta munosabatlarni o'rganishga imkon beradi. Model raqamlashtirishga aloqador omillarning ishchi unumdorligiga ta'sirini inobatga olish uchun ishlab chiqiladi.

Asosiy vosita sifatida, o'zgaruvchilar o'rtasidagi empirik korrelyatsiyalarni baholayotgan tadqiqotchilar tomonidan asosiy ko'p o'lchovli ma'lumotlarni tahlil qilish usullari, shu jumladan ko'p regressiya, logistik regressiya va dispersiya tahlili qo'llanilishi mumkin. Turli ilmiy sohalardan bo'lgan tadqiqotchilar ushbu metodlardan foydalanganlar va bu bizning hozirgi tushunchamizga ta'sir ko'rsatgan. Biroq, bu yondashuvlar uchta asosiy kamchilikka ega: Haenlein va Kaplan (2004) ta'kidlaganidek, ular uchta farazni keltirib chiqaradi: (1) barcha o'zgaruvchilar kuzatilishi kerak; (2) barcha o'zgaruvchilarning o'lchovlari xatolardan xoli bo'lishi kerak; va (3) model tuzilishi oddiy bo'lishi kerak(1-rasm).

Fig.-1. A simple path model. (Source: Hair et al., 2022, Chap. 1.)

Ko'p o'zgaruvchili regressiya kabi modellar, birinchi cheklovdan qochish uchun mustaqil va bog'liq o'zgaruvchilarni bitta qatlamli oddiy model tuzilmasini nazarda tutadi. Biroq, ular murakkab sabab-oqibat zanjirlarini yoki rivojlangan nomologik tarmoqlarni bir vaqtning o'zida baholashda qiynaladi va natijalar sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan bo'linma baholashga tayanadi (Sarstedt va boshqalar, 2020).

Ikkinchi cheklov shundaki, regressiya turidagi modellar faqat kuzatiladigan ma'lumotlarni, masalan, yosh yoki savdoni tahlil qila oladi. Tasdiqlovchi faktor tahlili (CFA) kabi usullarni qo'llashda nazariy tushunchalar — "ijtimoiy birlik yoki subyektning abstrakt, ko'rinmas xususiyatlari yoki atributlari" sifatida ta'riflanadi (Bagozzi va Philipps, 1982, 465-bet) — avvalo tasdiqlanishi kerak. Biroq, nazariy tushunchalar uchun ko'rsatkichlarni keyinchalik qo'shishning o'z cheklovlari mavjud.

Uchinchi cheklovga kelsak, olimlar haqiqiy dunyo kuzatishlarida tizimli yoki tasodifiy o'lchov xatosi mavjudligini hisobga olishlari kerak. Agar kuzatilgan o'zgaruvchilarda tizimli yoki tasodifiy xato mavjud bo'lmasa, birinchi avlod yondashuvlari qat'iy qo'llanilishi mumkin. Ushbu cheklovlar muhimdir, chunki ijtimoiy fanlar ko'pincha sezgi, munosabatlar va niyatlar kabi nazariy tushunchalar bilan ishlaydi.

Ushbu cheklovlarni yengish uchun, tadqiqotchilar tobora ko'proq ikkinchi avlod modellariga, masalan, strukturaviy tenglamalar modellashtirish (SEM)ga murojaat qilishmoqda. SEM yordamida bir nechta mustaqil va bog'liq o'zgaruvchilar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlarni bir vaqtning o'zida tuzish va baholash mumkin. Muhokama qilinayotgan g'oyalar odatda kuzatilmaydi va o'rnatilgan ko'rsatkichlar orqali bilvosita o'lchanadi. SEM, kuzatiladigan o'zgaruvchilarda o'lchov xatolarini har bir baholash bosqichida hisobga olgan holda, qiziqarli nazariy tushunchalar bo'yicha aniqroq baholashni taqdim etadi (Cole & Preacher, 2014).

Model

Frey va Osborne raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarning kelib chiqishi bir qator kasblarga ta'sir ko'rsatishi va ularni almashtirishga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Nerhus, Acemoglu va Restrepo hamda Degryse kabi olimlar raqamlashtirish inqilobi mehnat bozoriga sezilarli ta'sir ko'rsatishini va uning tuzilmasini o'zgartirishini bashorat qilmoqdalar. Bundan tashqari, Bührer va Hagist, Titan va boshqalar, shuningdek Balsmeier va Woeter yuqori malakali ish kuchiga bo'lgan talabning ortib borayotganini, ayniqsa, raqamli inqilob tomonidan yuzaga kelgan muammolarni hisobga olgan holda, ta'kidlaydilar. Oldingi tadqiqotlarga asoslanib, bizning maqsadimiz mehnat bozori va raqamlashtirish o'rtasidagi munosabatni o'rganish uchun strukturaviy tenglamalar modellarini (SEM) qo'llab bir qator o'zgaruvchilarni aniqlashdir.

$$LP_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 DT_{it} + \beta_2 X_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

O'rganilgan yildagi unumdorlik darajasi bilan ifodalanadi, raqamli inqilob esa bilan ifodalanadi. O'zbekistonning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) rivojlanish darajasi, raqamlashtirish va salohiyatli o'sishni o'lchash uchun ko'rsatkich sifatida ishlatilishi mumkin. Ba'zi parametrlar ushbu kompleks indeksga birlashtirilgan bo'lib, AKT rivojlanishini standartlashtirilgan tarzda o'lchashni ta'minlaydi. O'rta ta'lim yillari va ta'lim sifati o'zgaruvchisi tomonidan izohlovchi omil sifatida ifodalanadi.

$$MU = YAIM / \text{Ishchi kuchi} \quad (2)$$

Bir vaqtning o'zida Walwei raqamlashtirish tufayli mehnat unumdorligi oshishi kutilayotganini aniqladi. Mankiwga ko'ra, har bir ishchi tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot (LP) mehnat unumdorligining o'lchovidir (213-bet).

Berilgan tushuntirishlarga asoslanib, biz ikki gipotezaga keldik: 1) Raqamlashtirish ishga joylashish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va mehnat unumdorligi bilan ijobiy bog'liqlikka ega; 2) Ta'lim yillarining o'rtacha soni, inson kapitalining ko'rsatkichi sifatida, mehnat unumdorligini va ishga joylashish darajasini yaxshilashi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Regressiya tahlili BITIR uchun 0.0246 koeffitsientini ko'rsatadi, bu esa qaram o'zgaruvchida bir birlikka o'sishni anglatadi. Biroq, nol gipotezasi (koeffitsient nolga teng) saqlanib qolmoqda, bu esa BITIR o'zgaruvchisining qaram o'zgaruvchiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligi mumkinligini anglatadi. Ushbu munosabatni to'liq tushunish uchun qo'shimcha tadqiqotlar va ma'lumotlar tahlili zarur. Tadqiqotlar bitiruvchilar sonining mehnat unumdorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatadi. Jackson (2014) ish beruvchilarning nufuzli universitetlarni tamomlagan va kampusda ta'lim olgan bitiruvchilarga bo'lgan ustuvorligini ishga kirishish imkoniyatlarini ta'sir qilishi mumkinligini aniqladi. Trostel (2010) bu fikrni qo'llab-quvvatlab, davlatning kollej bitiruvchilarini ishlab chiqarish darajasi kollejni tamomlash ko'rsatkichlariga mos ravishda ta'sir qiladi, deydi. Shapiro (2005) shahar hududlarida kollej ta'limiga ega bo'lgan aholining ko'proq to'planishi ish o'sishini oshirishi mumkinligini qo'shadi, bu ta'sirning 60% i yanada yuqori unumdorlikka bog'liq. Egerton (2001) esa, hozirgi kunda bakalavriat talabalari orasida katta ulushni tashkil qiladigan tajribali bitiruvchilar taxminan 15 yil o'tib, erta bitiruvchilarga o'xshash kasbiy muvaffaqiyatlarga erishishlari mumkinligini ta'kidlaydi. Ushbu natijalar birgalikda nufuzli universitetlarni tamomlagan bitiruvchilar sonining ko'payishi, ayniqsa, mehnat unumdorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatadi.

MQAMROV misolining koeffitsienti, 0.0654, bog'liq o'zgaruvchini sezilarli darajada bashorat qilmaydi, bu esa ikki o'zgaruvchi o'rtasida bog'liqlik yo'qligini ko'rsatadi. Maktabga yozilishning mehnat unumdorligiga ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar aralash natijalar berdi. Sörensön (2019) maktabga yozilishning mehnat unumdorligiga ijobiy ta'sirini topgan bo'lsa, Gustman (1981) va Gustman (1979) maosh takliflari va ish o'rinlari mavjudligini maktabga yozilish-mehnat ta'minoti qaroriga ta'sir qiluvchi omillar sifatida ta'kidlagan. Finseraas (2017) esa, xususan, past maosh potentsialiga ega onalar uchun universal maktab islohotining onalarning ish bilan ta'minlanishiga ijobiy ta'sirini yanada kuchaytirdi. Ushbu tadqiqotlar umumiy qilib aytganda, maktabga yozilish mehnat unumdorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini, ammo bu munosabat murakkab bo'lib, maosh takliflari, ish o'rinlari mavjudligi va oilaviy xususiyatlar kabi turli omillar tomonidan ta'sirlanishini ko'rsatadi.

2-jadval. SEM modeli natijalari³.

	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
LP						
BITIR	.0245979	.0205476	1.20	0.231	-.0156747	.0648705
TYIL	5.597107	1.26066	4.44	0.000	3.126259	8.067955
MQAMROV	.065391	.8424545	0.08	0.938	-1.58579	1.716571
INTFOY	.2232093	.0352531	6.33	0.000	.1541144	.2923042
EHRI	32.01563	5.817829	5.50	0.000	20.6129	43.41837
MOBFOY	7.649192	2.945945	2.60	0.009	1.875245	13.42314
_cons	-214.8908	51.33388	-4.19	0.000	-315.5034	-114.2782
var(e. LP)	.2933821	.1197727			.131805	.653033

3 Natijalar Stata 16 programmasi orqali muallif tomonidan hisoblandi

Tadqiqot internet foydalanuvchilari soni (INTFOY) ning bog'liq o'zgaruvchiga sezilarli ijobiy ta'sirini aniqladi, har bir INTUSER o'zgartirishida 0.2232093 birlikka oshish bo'ldi. Tadqiqotlar doimo internet obunalar darajasi va mehnat unumdorligi o'rtasida ijobiy bog'liqlikni ko'rsatmoqda. Baker (2020) internetdan foydalanish inson kapitali va mehnat unumdorligi o'rtasidagi munosabatni o'rtacha qilishini aniqladi, bu esa umumiy va soha bo'yicha unumdorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Nurmilaakso (2009) internetga kirishning mehnat unumdorligini oshirishda muhim omil ekanligini aniqladi, boshqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yechimlarining esa aralash ta'siri bo'lgan. Najarzadeh (2014) va Hsieh (2019) ham internetning mehnat unumdorligiga ijobiy va statistik jihatdan sezilarli ta'sirini aniqladilar, Najarzadeh aynan ishlatilgan shaxs boshiga yalpi ichki mahsulot (YalM) oshirishini miqdoriy ravishda o'Ichadi. Biroq, Hsieh internetdan ishlarda foydalanish o'sishining mehnat unumdorligi o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini qayd etdi.

Tadqiqot mobil abonentlar (MOBFOY) ning bog'liq o'zgaruvchiga sezilarli ijobiy ta'sirini aniqladi, MOBFOY birligi oshganida bog'liq o'zgaruvchining 7.649192 birlikka oshirishini ko'rsatdi. 0.009 p-qiyamati ushbu bog'liqlikni tasdiqlaydi. Tadqiqotlar doimo mobil abonentlar va mehnat unumdorligi o'rtasida ijobiy bog'liqlikni ko'rsatmoqda. Wamboye (2016) mobil aloqa tarmog'ining kengayishi, Sub-Sahar Afrika mintaqasida mehnat unumdorligining o'sishiga olib kelganini aniqladi, moliyaviy inklyuziya esa muhim omil bo'lgan. Napalkov (2017) ham mobil abonentlikning mehnat unumdorligiga ta'sirini, ayniqsa rivojlangan mamlakatlarda, ta'kidladi. Yuan (2021) bu fikrni yanada qo'llab-quvvatlab, mobil internetdan foydalanish mehnatning o'sishini va ishchilarning daromadini oshirishi mumkinligini ko'rsatdi. Nihoyat, Viete (2015) mobil AKT yordamida mehnat unumdorligini maksimal darajaga etkazish uchun ish joyidagi moslashuvchanlikning ahamiyatini ta'kidladi va bu kelajakda yanada chuqurroq tadqiqotlar olib borish uchun mumkin bo'lgan yo'nalish ekanligini ta'kidladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamlashtirish texnologik yutuqlar natijasidir va iqtisodiy o'sish va unumdorlikni oshirish potentsialiga ega. Biroq, bu inqilobiy o'zgarish ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar mehnat bozorlarida va texnologik innovatsiyalar etishmayotgan joylarda xavotir tug'diradi. Talabning o'zgarishi tufayli, raqamlashtirish ko'plab ish o'rinlarining qayta taqsimlanishiga bevosita olib keldi. Natijada, ilg'or ta'lim va ko'nikmalarga ega ishchi kuchi zarur bo'ladi.

Bu ajralmas natija rivojlanayotgan mamlakatlarni ta'lim tizimlarini yaxshilashga va mehnat bozoringa o'zgaruvchan talablariga moslashish uchun ijtimoiy standartlarni oshirishga sarmoya kiritishga undaydi. Umuman olganda, raqamlashtirish va avtomatlashtirishdagi uzluksiz yangiliklar to'liqini unumdorlik va ish bilan ta'minlash ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatishi, mehnat bozoringa tashkil etilish usulini o'zgartirishi va yangi kasb imkoniyatlarini yaratishi mumkin.

O'zbekiston uchun barqaror mehnat unumdorligi strategiyalaridan biri raqamli va ta'lim sohasidagi yutuqlardan foydalanishdir. Raqamlashtirish O'zbekistonda mehnat unumdorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ta'lim tizimida zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali, O'zbekiston ta'limning kirish imkoniyatlarini va samaradorligini yaxshilashni maqsad qilgan. Ta'lim va malaka oshirish imkoniyatlariga yaxshiroq kirish imkonini taqdim etish orqali, O'zbekiston o'z ishchi kuchini raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur ko'nikmalar bilan ta'minlay oladi (Dahil va boshqalar, 2015). Bundan tashqari, raqamli savodxonlikka sarmoya kiritish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha ta'lim berish ishchi kuchini raqamli iqtisodiyotning o'zgaruvchan talablariga moslashishga imkon beradi (Kupenova va boshqalar, 2020). Bu nafaqat shaxslarning ishga joylashish imkoniyatlarini oshiradi, balki ularni O'zbekiston iqtisodiyotining unumdorligi va o'sishiga samarali hissa qo'shish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. N. G. Mankiw, *Macroeconomics 9th Edition*, Worth Publishers, New York, 2016.
2. C. B. Frey, M. A. Osborne, The future of employment: How susceptible are jobs to computerization?, *Technological Forecasting and Social Change* 114 (2017) 254-280. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>
3. L. Nerhus, Automation and the Labor Force, *Major Themes in Economics* 16 (2014) 65-79.
4. D. Acemoglu, P. Restrepo, Low-Skill and HighSkill Automation, *Journal of Human Capital* 12(2) (2018) 204-232. DOI: <https://doi.org/10.1086/697242>
5. C. Degryse, Digitalisation of the Economy and its Impact on Labour Markets, in: *ETUI Research Paper - Working Paper* 2016.02, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2730550>
6. C. Bühner, C. Hagist, The Effect of Digitalization on the Labor Market, in: H. Ellermann, P. Kreutter, & W. Messner, *The Palgrave Handbook of Managing Continuous Business Transformation*, Palgrave Macmillan, London, 2017, pp. 115-137.
7. E. Titan, A. Burciu, D. Maneaa, A. Ardelean, From traditional to digital: the labour market demands and education expectations in an EU context, *Procedia Economics and Finance* 10 (2014) 269-274. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00302-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00302-5)

8. B. Balsmeier, M. Woerter, Is this time different? How digitalization influences job creation and destruction, *Research Policy* 48(9) (2019) 1-10. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.03.010>
9. K. Dengler, B. Matthes, The impacts of digital transformation on the labour market: Substitution potentials of occupations in Germany. *Technological Forecasting & Social Change* 137 (2018) 304–316. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.09.024>
10. A. C. Dammert, J. Galdo, V. Galdo, Digital labor market intermediation and job expectations: Evidence from a field experiment, *Economics Letters* 120(1) (2013) 112-116. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.03.047>
11. M.-Á. Galindo-Martín, M.-S. Castaño-Martínez, M.-T. Méndez-Picazo, Digital transformation, digital dividends and entrepreneurship: A quantitative analysis, *Journal of Business Research* 101 (C) (2019) 522-527. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.12.014>
12. J. Jalava, M. Pohjola, ICT as a source of output and productivity growth in Finland, *Telecommunications Policy* 31(8–9) (2007) 463– 472. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2007.05.011>
13. W. Coreynen, P. Matthyssens, W. van Bockhaven, Boosting servitization through digitization: Pathways and dynamic resource configurations for manufacturers, *Industrial Marketing Management* 60 (2016) 42-53. DOI: [10.1016/j.indmarman.2016.04.012](https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.04.012)
14. R. Heeks, Information Technology Impact Sourcing, *Communications of the ACM* 56(12) (2013) 22-25. DOI: <https://doi.org/10.1145/2535913>
15. A. C. Dammert, J. Galdo, V. Galdo, Digital labor market intermediation and job expectations: Evidence from a field experiment, *Economics Letters* 120(1) (2013) 112-116. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.03.047>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

